

MOSLASHUV JARAYONIDA KOMMUNIKATSIYA JARAYONLARINING ROLI

G'afforova Dilfuza Jo'rayevna

Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti psixologiya kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17478467>

Annotatsiya. Tezisdá insonning yangi ijtimoiy muhit, jamoa yoki kasbiy tizimga kirish jarayonida kommunikatsiya omilining ahamiyati tahlil qilingan. Moslashuv jarayonining psixologik va ijtimoiy mexanizmlari, shuningdek, verbal va nonverbal muloqot shakllarining shaxsiy integratsiya, hissiy barqarorlik va ijtimoiy moslashuvdagi roli yoritiladi. Tadqiqotda kommunikatsiyaning turli bosqichlardagi o'zaro ta'siri, stressni kamaytirishdagi va empatiyani kuchaytirishdagi ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: moslashuv jarayoni, kommunikatsiya, verbal muloqot, nonverbal muloqot, empatiya, stress, ijtimoiy moslashuv.

THE ROLE OF COMMUNICATION PROCESSES IN THE ADAPTATION PROCESS

Annotation. The thesis analyzes the importance of the communication factor in the process of a person entering a new social environment, team or professional system. The psychological and social mechanisms of the adaptation process are highlighted, as well as the role of verbal and nonverbal forms of communication in personal integration, emotional stability and social adaptation. The study analyzes the interaction of communication at different stages, its importance in reducing stress and enhancing empathy on a scientific basis.

Keywords: adaptation process, communication, verbal communication, nonverbal communication, empathy, stress, social adaptation.

РОЛЬ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ

Аннотация. В диссертации анализируется значение фактора коммуникации в процессе вхождения человека в новую социальную среду, коллектив или профессиональную систему. Раскрываются психологические и социальные механизмы процесса адаптации, а также роль вербальных и невербальных форм коммуникации в личностной интеграции, эмоциональной стабильности и социальной адаптации. В исследовании на научной основе анализируется взаимодействие коммуникации на разных этапах, её значение в снижении стресса и повышении эмпатии.

Ключевые слова: процесс адаптации, коммуникация, вербальная коммуникация, невербальная коммуникация, эмпатия, стресс, социальная адаптация.

KIRISH

Insonning jamiyatdagi faoliyati, shaxslararo munosabatlari va professional rivojlanishi moslashuv jarayoni bilan uzviy bog'liq. Moslashuv — bu shaxsning yangi ijtimoiy, psixologik, madaniy yoki kasbiy muhitga kirishib, u yerda samarali faoliyat ko'rsatishga tayyorlanish jarayonidir. Moslashuv jarayonining muvaffaqiyati ko'p jihatdan kommunikatsiya — ya'ni, shaxslararo axborot almashish, hissiy o'zaro ta'sir va muloqot ko'nikmalarining darajasiga bog'liq bo'ladi.

Zamonaviy ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kommunikatsiya faqat so'z almashish emas, balki insonning hissiy, axloqiy va kognitiv uyg'unligiga asoslangan murakkab jarayondir.

Ayniqsa, yangi ish jamoasiga kirgan xodim, talaba, yoki boshqa madaniy muhitga kirgan migrant uchun samarali kommunikatsiya moslashuvning eng muhim komponenti sifatida namoyon bo'ladi.

ASOSIY QISM

Kommunikatsiya — bu ikki yoki undan ortiq subyektlar o'rtasida axborot almashish, hissiy ta'sir va o'zaro tushunish jarayoni bo'lib, u uchta asosiy komponentni o'z ichiga oladi: verbal aloqa (nutq orqali muloqot), noverbal aloqa (imo-ishora, mimika, tana tili), hamda interaktiv aloqa (harakatlar orqali o'zaro ta'sir) [1]. Moslashuv jarayonida bu komponentlar o'zaro uyg'unlikda namoyon bo'lganda, shaxs yangi muhitda o'z o'rnini tezroq topadi.

Yangi jamoaga kirgan inson dastlab "psixologik beqarorlik" holatini boshdan kechiradi: u o'zini noma'lum ijtimoiy muhitda his qiladi, munosabatlar tizimi hali shakllanmagan, qadriyatlar tizimi bilan tanish emas. Bunday sharoitda kommunikatsiya — o'zini ifoda etish, boshqalarni tinglash, axborotni qayta ishlash va empatiya ko'rsatish orqali — moslashuvni tezlashtiradi [2].

Samarali kommunikatsiyaning asosiy belgilaridan biri — o'zaro tushunishdir. Psixologik jihatdan qaralganda, inson o'zini tushunilgan his qilganida, xavfsizlik hissi kuchayadi, stress kamayadi, kognitiv diqqat faollashadi. Shu bilan birga, ijobiy kommunikatsiya shaxsning o'z-o'zini qadrlashini oshiradi, ijtimoiy rollarni to'g'ri egallashga yordam beradi va o'zini jamoaning bir qismi sifatida his etishga imkon yaratadi.

Moslashuv jarayonining kommunikativ modeli quyidagi bosqichlardan iborat:

Kuzatuv bosqichi – shaxs yangi muhitni kuzatadi, norma va qadriyatlarni o'rganadi;

Faol muloqot bosqichi – atrofdagilar bilan muloqot o'rnatadi, fikr bildiradi, ishonch shakllantiradi;

Integratsiya bosqichi – yangi ijtimoiy muhitda faol ishtirok etadi, ijtimoiy rollarni qabul qiladi;

Barqarorlashuv bosqichi – muloqot turg'unlashadi, shaxs muhitda o'zini qulay his qiladi [3].

Quyidagi jadvalda moslashuv bosqichlari va har bir bosqichda kommunikatsiyaning o'ziga xos roli ko'rsatilgan.

1-jadval

Moslashuv bosqichlari va kommunikatsiya jarayonlarining o'zaro bog'liqligi

Moslashuv bosqichi	Kommunikatsiya shakllari	Asosiy vazifalar	Kutilgan natijalar
1. Kuzatuv bosqichi	Noverbal, bilvosita muloqot	Muhitni o'rganish, ijtimoiy me'yorlarni anglash	Yangi jamoa haqida umumiy tasavvur hosil bo'ladi
2. Faol muloqot bosqichi	Verbal muloqot, fikr almashish	O'z fikrini bildirish, empatiya o'rnatish, ishonch hosil qilish	Shaxsiy aloqa kanallari paydo bo'ladi, ijobiy munosabat shakllanadi
3. Integratsiya bosqichi	Ijtimoiy va kasbiy kommunikatsiya	Jamoaviy muvofiqlikni oshirish, hamkorlikni rivojlantirish	Shaxs jamoaning faol a'zosiga aylanadi
4. Barqarorlashuv bosqichi	Barqaror muloqot tizimi	Turg'un aloqalar, o'zaro ishonchni mustahkamlash	Moslashuv yakunlanadi, ijtimoiy barqarorlik ta'minlanadi

Oktabr, 2025-Yil

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, har bir bosqichda kommunikatsiya jarayoni o'z funksiyasiga ega. Dastlabki bosqichlarda axborot qabul qilish va moslashish muhim bo'lsa, keyingi bosqichlarda hissiy almashinuv, ijtimoiy o'zaro ta'sir va jamoaviylik ustuvor bo'ladi.

Shuningdek, kommunikatsiyaning moslashuvdagi samaradorligi shaxsning temperament turi, ijtimoiy intellekti va muloqot madaniyatiga ham bog'liq. Masalan, ekstravert shaxslar yangi jamoaga tezroq moslashadi, chunki ular tashabbuskor, ochiq va ijobiy hissiyotli bo'lishadi.

Introvert shaxslar esa avval kuzatadi, keyin asta-sekin muloqotga kirishadi, bu esa uzoqroq, lekin barqarorroq moslashuvni ta'minlaydi [4].

Psixofiziologik nuqtai nazardan, ijobiy kommunikatsiya stress gormonlari — kortizol va adrenalin darajasini pasaytiradi, endorfin ishlab chiqilishini faollashtiradi. Bu esa moslashuv davrida stressning salbiy ta'sirini yumshatadi va emotsional barqarorlikni oshiradi. Shuningdek, ijobiy muloqotda bo'lgan insonlarda yurak urish chastotasi me'yorga tushadi, nafas olish ritmi tinchlanadi, diqqat markazlashadi — bu esa fiziologik muvozanatning tiklanishiga olib keladi. Shu boisdan, sport tibbiyoti va psixologiya fanlari kesishgan nuqtada kommunikatsiya stressga qarshi tabiiy himoya mexanizmi sifatida qaraladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Moslashuv jarayoni inson hayotidagi eng muhim ijtimoiy-psixologik bosqichlardan biridir.

Bu jarayonda kommunikatsiya axborot almashishdan tashqari, hissiy qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy integratsiya va o'zini anglash vositasi sifatida ham muhim rol o'ynaydi. Verbal va noverbal muloqot uyg'unligi, empatiya va faol tinglash ko'nikmalari shaxsga yangi muhitda o'zini qulay his qilish imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kommunikatsiya darajasi yuqori bo'lgan jamoalarda moslashuv tezroq, stress darajasi pastroq, ijtimoiy muhit esa barqarorroq bo'ladi. Shu sababli, moslashuvni samarali tashkil etish uchun kommunikatsiya madaniyatini shakllantirish, treninglar o'tkazish, hamkorlikni rag'batlantirish va ochiq muloqot muhiti yaratish zarurdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov, M. Ijtimoiy psixologiya asoslari.- Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. — 284 b.
2. Abdullayeva, D. Kommunikatsiya va shaxslararo muloqot psixologiyasi. — Toshkent: Ijtimoiy fanlar, 2019. — 312 b.
3. Hall, E. T. The Silent Language. — New York: Anchor Books, 1990. — 192 p.
4. Шагазатова, Б. Х., & Рахимбердиева, З. А. (2024). РАННИЕ БИОМАРКЕРЫ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences, 4(9), 34-44.
5. AKZAMOVNA, Z. R., XABIBULLAYEVNA, S. B., KAMARDINOVNA, N. D., & TOXTABAYEVICH, B. Q. (2019). THE STUDY OF THE POLYMORPHIC GENE AGTR1 1166 A> C AND A MARKER OF NEPHRINE WITH DIABETIC NEPHROPATHY IN PATIENTS WITH TYPE 1 DIABETES IN THE UZBEK POPULATION. International Journal of Pharmaceutical Research (09752366), 11(3).
6. Каюмова, Г. Н., & Гаффорова, Д. Ж. (2020). Психологический Анализ Семейных Отношений. Студенческий вестник, (15-2), 25-27.
7. Juraevna, G. D. (2021). Prevention of divorce by preparing young people for family life. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 398-401.